

Encuesta para constatar el dominio de los defectólogos comunitarios sobre superación y el desempeño profesional en la atención de niños con discapacidad intelectual

Estimado(a) defectólogo(a):

Se desarrolla una investigación cuya temática aborda la superación y el desempeño profesional del defectólogo comunitario en la atención de niños con discapacidad intelectual, por tal motivo se necesita respuesta este cuestionario con el objetivo de constatar el estado actual del dominio que poseen en esta temática, así como su motivación para superarse y sus datos generales. Tiene carácter anónimo y con fines investigativos, lo que facilitará el mejoramiento de la calidad de la superación y el desempeño profesional de los Defectólogos. Se ruega responda con la sinceridad que le caracteriza. Por su colaboración, muchas gracias.

1. Datos generales. Marque con una X.

a) Sexo: M__ F__

b) Cargo que desempeñas:

Docente__ Directivo__ Asistencial__ Otro__ ¿Cuál?

c) Lugar donde labora: _____

d) Años de experiencia en salud como defectólogo comunitario: _____

2. Marque con una X si ha recibido superación profesional en atención de niños con discapacidad intelectual severa.

Sí__ No__

3. ¿Cómo adquirió los conocimientos y habilidades requeridos para la atención de niños con discapacidad intelectual severa?

Marque con una x.

_____ En conferencias especializadas.

_____ En talleres.

_____ En cursos.

_____ En diplomados.

_____ En entrenamientos.

_____ En autosuperación.

_____ Otros. Mencione.

En cada caso que señale, indique el lugar donde adquirió los conocimientos.

4. ¿Cómo es su dominio de los conocimientos científicos sobre el sistema teórico en la atención de niños con discapacidad intelectual severa?

Adecuado__ Poco adecuado__ Inadecuado__

5. ¿Cómo es su dominio de los procederes metodológicos en la atención de niños con discapacidad intelectual severa?

Adecuado__ Poco adecuado__ Inadecuado__

Explique en cada caso.

6. ¿Cómo es su dominio de los conocimientos básicos elementales y complementarios para el empleo de técnicas, métodos y destrezas que demuestren el perfeccionamiento de sus habilidades profesionales en la atención de niños con discapacidad intelectual severa?

Adecuado ____ Poco adecuado ____ Inadecuado ____

7. Marque con una X la opción en correspondencia con su desarrollo en la actividad científico-investigativa, en la producción intelectual y la aplicación de los resultados de la investigación en la atención de niños con discapacidad intelectual severa para elevar su desempeño profesional.

1	Participa en eventos científicos para actualizarse en los temas en atención de niños con discapacidad intelectual.	A	PA	I
2	Ha participado en eventos científicos como ponente para socializar sus resultados.			
3	Ha publicado artículos científicos referentes a temas en la atención de niños con discapacidad intelectual.			
4	Aplica los resultados de la superación y de la investigación en atención de niños con discapacidad intelectual severa para elevar su desempeño profesional.			

Leyenda: Adecuado: A, Poco adecuado: PA, Inadecuado: I

8. ¿Cómo valora su motivación en la profundización y actualización de los conocimientos sobre la atención de niños con discapacidad intelectual severa para elevar su desempeño profesional?

Adecuado ____ Poco adecuado ____ Inadecuado ____

En caso de señalar inadecuado o poco adecuado, explique las causas.

9. ¿Cómo manifiesta los sentimientos, actitudes y valores para el desempeño profesional que le permite modificar favorablemente sus modos de actuación personal y profesional?

Adecuado ____ Poco adecuado ____ Inadecuado ____

10. Marque con una x cómo es su desempeño profesional demostrado en la atención de niños con discapacidad intelectual severa.

Adecuado ____ Poco adecuado ____ Inadecuado ____